

தந்தை பெரியாரின் கடவுளும் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையும்

உ.ச.எ.முகிலன், உதவிப் பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை, சைவபானுசத்திரியகல்லூரி, அருப்புக்கோட்டை.	உ.ச.எ.தமிழரசன், உதவிப் பேராசிரியர்,இளநிலைத் தமிழ்த்துறை, அய்யநாடார் ஜானகிஅம்மாள் கல்லூரி,சிவகாசி
--	---

Abstract :

It is based on the great poets who spread rational thoughts in the world of Tamil literature. Did not reach the ideals of the Siddhas. After the Siddhas, it is the Great Father Periyar who spread the principles of rationality and touched the hearts of the lay people. He was a proud father who worked for a society that was anti-caste, anti-religious, anti-God, rational thoughts, rights and well-being for the oppressed people. All that seems to be an obstacle to human life has been demolished and revolutionized. It is no exaggeration to say that the seeds he sowed sprouted, grew into trees and are bearing fruit today. This article sets out to explore the Dravidian movement thoughts of such a great man.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கியஉலகில் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளைப் பரப்பியபெருமைசித்தர்களைச் சாரும். சித்தர்களின் கொள்கைபாமரமக்களைச் சென்றடையவில்லை. சித்தர்களுக்குப் பிறகுபகுத்தறிவுக் கொள்கையைப் பரப்பிபாமரமக்களின் நெஞ்சங்களைத் தட்டிஎழுப்பியபெருமைதந்தைபெரியாரையேமுழுக்கச் சாரும். சாதியஎதிர்ப்பு,மதஎதிர்ப்பு,கடவுள் எதிர்ப்பு,பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகள்,உரிமைகள்,ஒடுக்கப்பட்டமக்களுக்கானநல்வாழ்வுஎனஒருசமூகம் நல்வழியில் இயங்கிடஓயாதுஉழைத்தபெருமையாளர் தந்தைபெரியார். மனிதவாழ்க்கைக்குத் தடைஎன்றுதோன்றுகின்றஎல்லாவற்றையும் தகர்ந்தெறிந்தபுரட்சிவித்து. அவர் விதைத்தவிதைகள் முளையிட்டு,செடியாகிவளர்ந்துமரமாகி இன்றுபலன் தந்துகொண்டிருக்கிறதுஎன்றால் மிகையல்ல. அத்தகையபெரியாரின் திராவிட இயக்கச் சிந்தனைகளைஆராய்வதாக இக்கட்டுரைஅமைகின்றது.

கடவுள் மறுப்புக் கொள்கை:

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மனிதனை இழிவுபடுத்துவதற்கும் பகுத்தறிவற்றதன்மைக்கும் கடவுள் நம்பிக்கைகாரணமாக அமைவதால் அதை ஒழித்துக் கட்டவேண்டும். கடவுள் மேல் எங்களுக்கு எவ்வித கோபமும் இல்லை என்றவரிகளின் மூலம் பெரியாரின் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையின் பின்னுள்ள மனிதசமுதாயத்தின் உயர்வு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. கோயிலுக்குப் போகக் கூடாது. செத்தாலும் போகக் கூடாது. அங்கே என்ன இருக்கின்றது. குழவிக்கல்லைத் தவிர? யாராவது சொல்லுங்கள் என்று சவால் விடுக்கும் தந்தை பெரியார், எல்லா இடங்களிலும் எங்கும் நிறைந்த கடவுளுக்குத் தனியானவர் இடத்தில் என்னவேலை? எல்லாமாய் இருக்கின்ற இறைவனுக்குக் குழவிக்கல்லாய் இருக்கவேண்டும் என்று என்னதலை எழுத்து? எவனாவது சாபம் கொடுத்தானா? என்று கிண்டல் பாவனையல் தொடுக்கும் வினாகடவுள் மறுப்புக் கொள்கையையும், பகுத்தறிவுச் சிந்தையைத் தூண்டுவதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

கடவுள் மறுப்பு என்றால் எல்லாக் கூட்டங்களிலும் 'கடவுள் வாழ்த்து' மரபாக வருவது போல் பொதுக் கூட்டத்தில் முதல் நிகழ்ச்சியாக,

“கடவுள் இல்லை
கடவுள் இல்லவே இல்லை
கடவுளைக் கற்பித்தவன் முட்டாளர்
பரப்பினவன் அயோக்கியன்
வணங்குகிறவன் காட்டுமிராண்டி
கடவுள் இல்லை, இல்லவே இல்லை”

என்று சொல்லிவிட்டு மூன்றநிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்குவதுதான் கடவுள் மறுப்புச் சிந்தனை என்பதை எடுத்துரைக்கிறார்.

கடவுள் கண்ணுக்கு எட்டாதவன். அறிவுக்கும் எட்டாதவன். மனத்துக்கும் எட்டாதவன் என்று ஆத்திகள் கூறுகின்றனர். இந்த மூன்றுக்கும் எட்டாதவன் பிறகு எதற்குத் தான் எட்டுவான்? என்று பகுத்தறிவுச் சிந்தனையை முன்வைப்பதில் இருந்து கடவுள் குறித்தான பிம்பம் நம் மனதில் இருந்து சுக்கு நூறாய் உடைந்து போவதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் பாரதியின் கண்ணன் பாட்டில்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டு வெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“சாத்திரம் கோடிவைத்தாள் - அவை
தம்மினும் உயர்ந்ததோர் ஞானம் வைத்தாள்
மீத்திடும் போதினிலே - நான்
வேடிக்கையறக் கண்டுநகைப்பதற்கே
கோத்தபொய் வேதங்களும் - மதக்
கொலைகளும் அரசர்தங் கூத்துகளும்
மூத்தவர் பொய்நடையும் - இள
மூடர்தம் கவலையும் அவள் புனைந்தாள்

என்ற பாரதியின் சிந்தனையிலும் உணரமுடிகின்றது.

கடன்பட்டுவட்டிகொடுத்தமக்களுடையவும்,பாடுபட்டுபலனைக் கொடுத்தமக்களுடையவும் மனமும் வயிறும் வாயும் பற்றிஎரியஎரியஅந்தஉழைப்பாளிகளின் பணங்களைக் கொண்டுதிருக்கோயில் எழுப்பவும்,வாகனங்கள் செய்யவும்,திருமேனிக்குக் கிரீடம் அமைக்கவும்,திருக்கல்யாணம் செய்யவும்,திருவிழாவானவேடிக்கைஉண்டாக்கஏற்படுத்தப் படுமானால் யார்தான் சகித்துக் கொண்டு இருக்கமுடியும்? இந்தஅக்கிரமங்களைப் பார்த்துக் கொண்டுஎந்தக் கடவுள் தான் இருக்கமுடியும்? அப்படிஒருகடவுள் உள்ளதுஎன்றுசொல்லப்படுமானால் அப்படிப்பட்டகடவுளை அழித்துஒழித்துவிடுவதால் என்னநட்டம்? என்றுதந்தைபெரியார் எடுத்துரைக்கிறார்.

முத எதிர்ப்பு:

மதமே மனிதனுடைய சுயமரியாதைக்கு விரோதி, மதமே மனிதனுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்கு விரோதி, மதமே மனித சமூக சமதர்மத்திற்கு விரோதி என்றும், இன்று மதமானது ஒருவரையொருவர் ஏய்க்க, வன்முறையை உண்டாக்க, மக்களிடத்தில் ஏற்றத்தாழ்வினை, பிரிவினையை உண்டாக்கப் பயன்படுகின்றதே அன்றி தொல்லையின்றி நிம்மதியான வாழ்வு வாழ உதவுவதாக இல்லை.

மேலும் மக்கள் முன்னேற்றத்தில் மதம் வந்துதடைசெய்தால் எந்தமதமாக இருந்தாலும் ஒழித்துத் தான் ஆக வேண்டும். உன்னைப் பறையனாய்ப் படைத்தார். அவனைப் பார்ப்பனாய்ப் படைத்தார். என்னைச் சூத்திரனாய்ப் படைத்தார் என்றுகடவுள்மேல் பழிபோடும் கொடுமைகள் ஒழிக்கப்படவேண்டும் என்றால் கடவுள் ஒழிக்கப்படவேண்டும் என்றுதன் பகுத்தறிவுச் சிந்தனையைதந்தைபெரியார் முன்வைக்கிறார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மதம்,கடவுள்,சாத்திரம் மனிதச் சமுதாயத்தைமுறைப்படுத்தவும்,ஒழுக்கம்,நாணயம் முதலியவற்றைவளரச் செய்யவும் ஏற்படுத்தப் பெற்றிருக்கவேண்டும் என்றுஉரைக்கின்றார். ஆனால் இந்தமதம் நாளடைவில் ஒருசிலசுயநலசோம்பேறிகளிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டு, இன்றைக்குஅதற்குநேர்மாறாகநாணயமற்றதன்மையும் தீயொழுக்கமும் வளருகின்றன. மதம் போலிவேடதாரிகளின் கூடாரங்களாகமாறிவிட்டனஎன்பதையும் எடுத்துரைக்கின்றார்.

முனித வாழ்வுக்காக மனிதனுடைய முடிவான இலட்சியத்தை அடையத்தக்க ஏற்பாடுகளே, விதிகளே, எண்ணங்களே மதம் என்று கருத்தையும் முன்வைக்கிறார்.

மதவாதிமோட்சத்திற்குப் போககோயில்கட்டச் சொல்லுவான். குளம் வெட்டச் செய்வான். ஏறும்புப் புற்றுக்குஅரிசிபோடச் சொல்லுவான். பாம்புப் புற்றுக்குப் பால் வார்க்கச் செய்வான். ஆனால் மனிதனுக்குத் தொண்டுசெய்வதன் மூலம் மனித இனம் மேன்மைஅடையவேண்டும் எந்தமதநிறுவனமோமதவாதிகளோபோதிப்பதில்லைஎன்றதந்தைபெரியாரின் கருத்துசிந்திக்கத் தக்கது.

மனிதன் தனித்துவாழக்கூடியவன் அல்லன். அப்படிவாழவும் அவனால் முடியாது. அதைமுற்றும் உணர்ந்தவர் தந்தைபெரியார். அதனால் தான் தன்னைமுழுவதுமாக இச்சமூகநல்வாழ்வுக்குதன்னைஅர்ப்பணித்துக் கொண்டார். நான் ஒருநாத்திகள் அல்லன். தாராளஎண்ணமுடையோன். நான் ஒருதேசியவாதியும் அல்லன். தேசாபிமானியும் அல்லன். ஆனால் தீவிரசீவாதாரஎண்ணமுடையவன். எனக்குச் சாதிஎன்பதோஉயர்வுதாழ்வுஎன்பதோ இல்லை. அத்தகையஎண்ணத்தைஎதிர்ப்பவன். ஆதரிப்பவன் அல்லன் என்கிறார் தந்தைபெரியார்.

தீண்டாமை,சாதியஎதிர்ப்பு:

தீண்டாமை, சாதிஒழிப்பு வருணாச்சிரதர்மம் போன்றவை மக்களை முட்டாளாக்கி எவ்வித சிந்தனையையும் அவர்கள் பெறக் கூடாது என்பதற்கா கொண்டு வரப்பட்டவை என்பதை, நம் நாட்டில் சாதி என்று எடுத்துக் கொண்டால் பார்ப்பான், சூத்திரன் என்கிற இரண்டுதான். செட்டி, பறையன், முதலி, நாவிதன், வண்ணான் என்பவன் எல்லாம் அவனவன் செய்கிற தொழிலால் பிரிந்திருந்தவனே தவிர, பிரிக்கப் பெற்றவனே தவிர,மற்றபடி அவர்களுக்குள் எவ்விதபேதமும் இல்லை என்பதை எடுத்துரைக்கிறார்.

உத்தியோகத்தினால் ஒருவன் மேல்சாதியானால்,கீழ்ச்சாதிக்காரனுக்கும் மேல்சாதியான் பெற்றிருக்கும் அளவுப்படியேஉத்தியோகம் கொடுத்துக் கீழ்சாதித் தன்மையைஒழிஎன்கிறேன். தகுதியால் ஒருவன் மேல்சாதியானால்,மேல்சாதியான் பெற்றிருக்கும் தகுதிமுறையைக் கீழ்சாதியானும் பெறும் அளவுக்குத் தகுதியைக் கொடுத்துகீழ்ச்சாதித் தன்மையைஒழிஎன்றுதான் நான் கூறுகிறேன் என்றுசாதியஒழிப்புக்கானகுரலைமுன்வைக்கின்றார்.

ஒருகோயிலுக்குள் பூசைக்குரியபலசிலைகள் உள்ளன. அவற்றுள் சிலகருவறைக்குள் உள்ளன. சிலஅந்தஅறைக்குவெளியேஉள்ளன. இரண்டுவகைகளும் கடவுள்களே. சாத்திரப்படிமுடிக்குசெய்யப்பெற்றவையே. வெளியிலிருக்கும் கடவுள்களைத் தொடலாம். தொட்டுக் கண்ணில் ஒற்றிக் கொள்ளலாம். கருவறைக்குள் இருக்கும் கடவுளைமட்டும் தொடக் கூடாது,நெருங்கக் கூடாதுஎன்றால் இதில் யோக்கியமிருக்கிறதா? என்றவினாவைமுன்வைக்கின்றார்.

மேலும் வடநாட்டில் குறிப்பாகவாரணாசியில்,கங்கையில் நீராடிவிட்டுவில்வத்தைக் கையில் கொண்டுவரும் அடியார்கள் விசுவாசநாதர் கோயிலில் உள்ள இலிங்கத்தின் மீதவில்வத்தைத் தூவுகின்றனர். தொட்டகைகளைக் கண்ணில் ஒற்றிக் கொள்கின்றனர். தென்னாட்டில் மட்டும் ஏன் இந்தநிலைஏற்படவில்லை. சாத்திரங்களில் இதற்கு இடம் இல்லையா? என்றுகடவுளிடமேபேதம் கற்பிக்கும் நிலையைஎடுத்துரைக்கிறார்.

முடிவுரை:

மனிதசமூகம் தழைத்துவாழ வழி உள்ளது. மனிதசமூகம் வளர்ச்சிஅடைய வழி உள்ளதுஎன்றுதந்தைபெரியார் சுட்டிக் காட்டுவதுசாதிய,மத,கடவுள் மறுப்பையே. மனிதச் சமூகச் சமதர்மவாழ்வுக்குத் தடையாய் எந்தக் கடவுளும் இருக்கக் கூடாதுஎன்றும்,அப்படிப்பட்டகடவுள் இருக்கக் கூடாதுஎன்றும் தந்தைபெரியார் எடுத்துரைப்பதைஇக்கட்டுரைவாயிலாகஅறிந்துகொள்ளமுடிகிறது.

துணைநின்ற நூல்:

1. ந. சுப்புரெட்டியார்,தந்தைபெரியார் சிந்தனைகள்,; மின்னூல்